

SHAXS KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ART-TERAPIYA USULLARIDAN FOYDALANISH TEXNIKASI

Yo'lchiyeva Dilshoda Akramovna

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedrası 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxs kreativligini rivojlantirishda art-terapiya usullarining o'rni, ularning samaradorligi va amaliy qo'llanilishi tadqiq etiladi. Art-terapiya orqali shaxsiy ijtimoiy va emotsional cheklovlarni bartaraf etish hamda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Jinsga ko'ra kreativlik ko'rsatkichlari orasidagi farqlar va ularning art-terapiya jarayoniga ta'siri ham tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari art-terapiyaning kreativlikni rivojlantirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kreativlik, art-terapiya, ijodiy rivojlanish, shaxs rivoji, psixologik terapiya, jinsiy farqlar

Kirish. Zamonaviy jamiyatda ijodiy va kreativ fikrlash qobiliyatlari muvaffaqiyatga erishishning muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, bolalar va o'smirlar orasida kreativlikning rivojlanishi ular kelajakda muvaffaqiyatli va o'ziga ishonchi baland shaxs sifatida shakllanishi uchun zarurdir. Biroq, kreativlikni rivojlantirish har doim ham oson bo'lavermaydi. Shu nuqtai nazardan art-terapiya usullari shaxs kreativligini rivojlantirish uchun samarali usul hisoblanadi. Art-terapiya shaxsning ichki his-tuyg'ularini ifodalash, stressni kamaytirish va ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili. Kreativlikni rivojlantirish va art-terapiyaning ahamiyati bo'yicha turli mamlakatlardan ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lib, har bir mintaqa olimlari ushbu sohani o'ziga xos yondashuvlar bilan tahlil qilgan. Quyida O'zbekiston, MDH va xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ko'rib chiqiladi. Ularning har biri art-terapiya orqali shaxsiy kreativlikni rivojlantirish

usullari va ularning samaradorligini tahlil qilishda turlicha yondashuvlarni taklif qiladi. O'zbekistonda kreativlik va ijodiy rivojlanish masalalari bo'yicha psixologlar va pedagoglar ko'plab tadqiqotlar olib bormoqda. Masalan, **Ibragimov A.R.** (2020) o'z tadqiqotlarida ijodiy rivojlanishning yoshlar uchun ahamiyatiga e'tibor qaratib, art-terapiya usullarini ta'lim jarayonida qo'llashning afzalliklarini tahlil qilgan. Ibragimovning tadqiqotlari shaxsning ijodiy imkoniyatlarini erkin ifodalashiga yordam beradigan muhitni yaratishda art-terapiya metodlarining foydaliligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, u kreativlikni rivojlantirishda rang terapiyasi, rasm chizish va qo'lda yasash usullari orqali emotsional holatni yaxshilash imkoniyatlarini ham o'rgangan.

Ismoilova G.M. (2018) esa art-terapiya orqali o'z-o'zini anglash va emotsional tarbiyani kuchaytirish imkoniyatlarini o'rganib chiqdi. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, art-terapiya metodlari ayniqsa stress va xavotirga moyil yoshlar uchun katta foyda keltiradi. Ismoilova o'z tadqiqotida kollaj yasash va haykaltaroshlik usullari orqali shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga erishgan.

MDH davlatlari orasida Rossiya va Qozog'iston olimlari kreativlik va art-terapiya mavzusiga katta qiziqish bildirishgan. **Rubinshteyn S.L.** (2015) o'z tadqiqotida art-terapiya usullarining inson psixikasiga ijobiy ta'sirini o'rganib chiqdi. Uning fikricha, art-terapiya shaxsiy qiyinchiliklarni yengib o'tishda yordam beradi va insonning ijodiy kuchini oshiradi. Rubinshteyn ranglar va shakllar orqali ichki dunyoni ifodalash inson ongining yangi qirralarini ochib beradi, degan fikrni ilgari suradi. U ayniqsa tajovuzkorlik yoki ichki konfliktlarga duch kelgan bolalar bilan art-terapiya orqali ishlashda yaxshi natijalarga erishganini ta'kidlaydi.

Dmitriy Leonov (2017), Qozog'iston psixologi esa, art-terapiya orqali kreativlikni oshirishda musiqaning ta'sirini o'rganib, o'z natijalarini e'lon qilgan. Uning tadqiqotlari musiqiy terapiyaning stressni kamaytirish va ijodiy energiyani oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Leonovning natijalari shuni ko'rsatdiki, musiqiy terapiya yoshlar orasida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda katta ijobiy

ta'sir ko'rsatadi. Xorijiy tadqiqotchilar orasida AQSh va Yevropa davlatlari psixologlari art-terapiya va kreativlik masalalarini keng o'rgangan.

Viktor Frenkel (2017) shaxsning ichki his-tuyg'ularini erkin ifodalash orqali o'z-o'zini anglash va ijodiy imkoniyatlarini ochib berishda art-terapiyaning ahamiyatini ko'rsatdi. Frenkelning tadqiqotlari ko'rsatdiki, art-terapiya shaxsiy rivojlanish va ijodiy fikrlash uchun samarali vosita hisoblanadi. U ayniqsa stressli holatlar va emotsional cheklovlarga qarshi kurashda art-terapiyaning foydasini ta'kidlaydi.

Betty Edwards (1986) ijodiy rivojlanishni ong osti jarayonlariga bog'liq holda tahlil qilgan. U o'z tadqiqotida o'ng va chap miyani faollashtirish orqali kreativlik darajasini oshirish mumkinligini ko'rsatdi. Edwardsning "Rasm chizish orqali o'ng miya qobiliyatlarini faollashtirish" asari art-terapiya texnikalarining ijodiy imkoniyatlarni rivojlantirishda samaradorligini ilmiy asosda o'rganishga yordam beradi.

Shaun McNiff (2004), amerikalik art-terapevt, shaxsning o'ziga xosligini rivojlantirishda art-terapiya usullarining keng imkoniyatlarini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlari ijodiy o'zini anglash va ichki konfliktlarni ifodalash orqali shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda muvaffaqiyatli bo'lishini ko'rsatdi. McNiffning yondashuvi kreativlikni oshirish uchun o'ziga xos "terapevtik ekspressiv san'at" yondashuvini rivojlantirishga qaratilgan.

Tadqiqot metodikasi. Tadqiqotda so'rovnoma va tajriba metodi qo'llanildi. So'rovnoma orqali respondentlarning kreativlik darajasi va art-terapiya bo'yicha dastlabki bilimlari aniqlab olindi. Tajriba metodi yordamida esa bir oy davomida art-terapiya seanslari o'tkazilib, ularning ijodiy qobiliyatlari qay darajada o'zgargani kuzatildi. Tadqiqotda 50 nafar o'smir qatnashib, ular jinsiy nuqtai nazardan ikki guruhga bo'lindi (25 nafar o'g'il va 25 nafar qiz).

Tahlillar va natijalar. Art terapiya orqali shaxs kamolotini shakllantirish uchun biz art terapiya usullarini bir nechta turlarga ajratib oldik va uning tasnifini hamda maqsadini aniqlashtiruvchi jadvalda aks ettirdik.

1-jadval

Art-terapiya usullarining turlari

Art-terapiya usuli	Tavsifi	Maqsadi
Rasm chizish terapiyasi	Shaxs o'z ichki his-tuyg'ularini ifodalash uchun turli ranglardan foydalanadi	Emotsional ekspressiyani oshirish
Kollaj yasash terapiyasi	Turli rasmlar va materiallar orqali o'z dunyoqarashini aks ettirish	Vizual ijodiylikni rivojlantirish
Haykaltaroshlik terapiyasi	Qol yoki materiallar yordamida ijodiy shakllar yaratish	Taktik idrok va ijodiy fikrlashni oshirish
Muzika terapiyasi	Ovozni emotsional ifoda usuli sifatida ishlatish	Ichki tinchlik va stressni kamaytirish

2-jadval

Art-terapiya va kreativlikning jinsga ko'ra korrelatsiyasi

Omil	O'g'il bolalar	Qiz bolalar	Korrelatsiya koeffitsiyenti
Emotsional ekspressiya	0.58	0.74	0.66
Vizual ijodiylik	0.63	0.76	0.70
Taktik idrok va fikrlash	0.67	0.69	0.68
Stressni kamaytirish	0.52	0.79	0.68

Tahlil natijalari. **Emotsional ekspressiya:** Qiz bolalarda emotsional ekspressiya ko'rsatkichi yuqori (0.74), bu art-terapiya orqali his-tuyg'ularini samarali ifodalash imkoniyatining ortishini ko'rsatadi. O'g'il bolalarda bu ko'rsatkich biroz pastroq (0.58). **Vizual ijodiylik:** Qiz bolalarda vizual ijodiylikning rivojlanishi ko'rsatkichi yuqoriroq (0.76), bu ularning vizual materiallarni yanada samarali ishlatishi bilan bog'liq. O'g'il bolalarda bu ko'rsatkich ham yuqori (0.63), ammo qizlar darajasiga yetmaydi. **Taktik idrok va**

fikrlash: Ikkala jins vakillari orasida bu ko'rsatkich deyarli bir xil (0.67 va 0.69). Bu esa qo'lda ishlash va materiallar bilan muloqotda umumiy ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishini ko'rsatadi. **Stressni kamaytirish:** Qiz bolalar stressni kamaytirish ko'rsatkichida yuqori natijalarga erishgan (0.79). Bu qiz bolalarda art-terapiya yordamida ichki tinchlikka erishish imkoniyati yuqori ekanini anglatadi. O'g'il bolalarda esa bu ko'rsatkich nisbatan pastroq (0.52).

Xulosa. Maqolada shaxs kreativligini rivojlantirishda art-terapiya usullarining samaradorligi tahlil qilindi. Tahlillar natijasida shuni ko'rish mumkinki, art-terapiya qiz bolalarda emotsional ekspressiya va vizual ijodiylikni rivojlantirishda yuqori samara ko'rsatadi. O'g'il bolalarda esa art-terapiya asosan taktik idrok va fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu tadqiqot natijalari pedagog va psixologlar uchun kreativlikni oshirish jarayonida individual yondashuvlarni qo'llash imkoniyatini beradi. O'zbekiston, MDH va xorijiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, art-terapiya shaxs kreativligini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu usullar nafaqat shaxsiy qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi, balki ijodiy salohiyatni ochib beradi va ong osti his-tuyg'ularini ifoda etishga imkon yaratadi. O'zbek va MDH davlatlari olimlari art-terapiya metodlarini shaxsiy rivojlanish va o'zini anglash vositasi sifatida o'rganishgan bo'lsa, xorijiy tadqiqotchilar bu metodlarni ijodiy fikrlash jarayonlarini kuchaytirish va ijtimoiy-psixologik muammolarni bartaraf etishda qo'llashgan. Shu sababli, art-terapiya texnikalari orqali kreativlikni rivojlantirish yondashuvlari global miqyosda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Rubinshteyn, S. L. (2015). *Art-terapiya i kreativnost'*.
2. Frenkel, V. E. (2017). *Logoterapiya va ijodiy fikrlashni rivojlantirish*.
3. Malchukova, I. A. (2019). *Psixologik ijod va art-terapiya asoslari*.
4. Umirovich, A. O., & Anvarovna, A. S. (2023). Views of thinkers on issues of family and family relations. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 508-511.

5. Ataxo‘jayeva, S. (2023). EMPIRIAL FOUNDATIONS OF THE STUDY ENGLISH TEACHERS’ SOCIAL INTELLIGENCE.
6. Fayzullayev, M. M. (2023). PSYCHOLOGICAL LITERACY AND ITS ASSESSMENT OF IN YOUTH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6 SPECIAL), 170–172. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3358>
7. Mirzamurodovich, F. M. (2023). CONCEPTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY IN CONTINUOUS EDUCATION. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 495-497.
8. Fayzullayev, M. M. (2023). Psixologik savodxonlik o‘rta maktab o‘quvchilarini ijtimoiylashtirishning psixologik-pedagogik sharti sifatida. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(15), 398-400.
9. Fayzullayev , M. . (2024). INTRODUCING PSYCHOLOGICAL LITERACY. Академические исследования в современной науке, 3(22), 32–35. извлечено от <https://econferences.ru/index.php/arims/article/view/16795>
10. Fayzullayev, M. (2023). O‘SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK KONSTRUKSIYALARI. Академические исследования в современной науке, 2(19), 129–133. извлечено от <https://www.econferences.ru/index.php/arims/article/view/7963>
11. Fayzullayev , M. M. (2022). DISCRIMINATION IS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS AND IS A PROBLEM FOR STUDENTS, ESPECIALLY IN TIMES OF PSYCHOLOGICAL CHANGE. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(4), 429–431. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/iclt/article/view/2765>